

Доверие в организации: теоретический анализ и исследование практик крупных российских компаний

Е.А. Королева,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, лаборатория микроэкономического анализа и моделирования, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: katerina8686@gmail.com)

Аннотация. В работе исследованы теоретико-методологические подходы к внутрифирменному доверию, уточнены тенденции современной социально-экономической ситуации и определена значимость внутрифирменного доверия в сложившейся обстановке. Выделены и охарактеризованы три ключевых контура: доверие сотрудника к организации (системный), доверие к руководителю (вертикальный) и доверие между коллегами (горизонтальный). На основе анализа стратегических и корпоративных документов пяти крупных российских компаний выявлено, что доверие декларируется скорее как ценность, чем как системный компонент стратегического развития, так как оно не интегрировано в систему ключевых показателей эффективности компаний и адресовано преимущественно внешним стейкхолдерам.

Abstract. This paper examines theoretical and methodological approaches to organizational trust, clarifies trends in the current socioeconomic situation, and determines the significance of intra-company trust in the current environment. Three key contours have been identified and characterized: employee trust in the organization (systemic), trust in the manager (vertical), and trust between colleagues (horizontal). On the basis of an analysis of strategic and corporate documents of five large Russian companies, it has been revealed that trust is more likely a value than as a systemic component of a strategic development, as it is not integrated into the company's key performance indicators and is addressed mostly to external stakeholders.

Ключевые слова: доверие, внутрифирменное доверие, контуры доверия, организации, крупные российские предприятия, непредсказуемость.

Keywords: trust, organizational trust, contours of trust, organizations, large Russian enterprises, unpredictability.

Экономическая и геополитическая нестабильность, а также технологический прогресс привели к тому, что в последние годы в социоэкономической среде наблюдаются новые явления. Во-первых, современный глобальный экономический ландшафт сопряжен с высокой степенью неопределенности, поэтому в ответ на непредсказуемость на финансовых и товарных рынках возрастает уровень тревожности экономических агентов - предприятий и населения [1].

Во-вторых, недоверие становится мировой тенденцией: только треть респондентов говорят, что большинству людей можно доверять. По данным «Барометра доверия» за последние 25 лет доверие к институтам и их лидерам неуклонно падает, смещаясь в локальную плоскость: к своему непосредственному руководителю, к работодателю и к ближайшему окружению [2]. С другой стороны, проведенный в российских компаниях опрос выявил, что только треть сотрудников испытывают доверие к своим коллегам и руководству [3]. Падение уровня доверия сотрудников является следствием их недостаточной осведомленности о положении дел в компании, отсутствием обоснований принятых управленческих действий, а также регулярным неисполнением руководством своих профессиональных обещаний.

Во-третьих, трансформация операционных и управленческих процессов в различных отраслях экономики актуализирует для руководства предприятий, наряду с выполнением ежедневных рутинных операций, значимую задачу, связанную с поддержанием психологического благополучия

персонала в условиях внешней турбулентности, которая порождает низкую вовлеченность в рабочие процессы, фрустрацию и неуверенность в завтрашнем дне [4]. Например, общемировой показатель вовлеченности сотрудников, отражая степень их психологической привязанности к выполняемой работе, коллективу и компании-работодателю, снижается на протяжении последних двух лет. В 2025 г. этот индикатор сократился до 20% с пикового значения в 23% в 2022 г. [5].

В-четвертых, люди стали избегать диалогов и компромиссов, выбирая безопасность вместо риска инноваций. Это сопряжено с таким явлением как замкнутость (или изоляция), которая снижает производительность труда, провоцирует текучесть кадров и ставит под угрозу лидерские позиции руководителей. Согласно исследованию ЕТВ (так ответили 58 % опрошенных) одним из способов противодействия изоляции является концепция «доверительного посредничества» (trust brokering), которую реализует работодатель как наиболее надежный и близкий к сотруднику [2].

Изучение вышеприведенных явлений позволило выдвинуть предположение о том, что повышенная степень социальных и экономических рисков диктует необходимость разработки инструментов, гарантирующих эффективную работу персонала и стабильную динамику развития организаций. И поиск решений может быть локализован в сфере внутрифирменного доверия [6-8].

Таким образом, актуальность проблематики внутрифирменного доверия обусловлена несколькими факторами. На макроуровне – это тенденция к стремительному развитию современных цифровых технологий, которые внедряются в деятельность экономических агентов, а также значительная нестабильность, сопряженная с этой тенденцией. На мезоуровне – это потребность предприятий различных секторов экономики в инновациях, требующих мобилизации человеческого потенциала. На микроуровне речь идет о необходимости предприятия и его сотрудников адаптироваться к различным организационным изменениям. Актуальность выбранной темы определила цель работы – обосновать роль доверия как инструмента стабильности организаций в условиях непредсказуемости, тотального недоверия, замкнутости, технологической трансформации и глобального роста социальной тревожности путем анализа практики формирования внутрифирменного доверия в крупных российских компаниях.

Теоретико-методологические аспекты внутрифирменного доверия

На протяжении последних нескольких десятилетий интерес к доверию в организациях не только не угасает, но и продолжает возрастать. В отечественных и зарубежных исследованиях обсуждаются различные аспекты внутрифирменного доверия (напр.: Аузан, 2007; Базаров, 2007; Веселов, 2004; Данилина, 2012; Дементьев, 2024; Ильин, 2013; Купрейченко, Мерсиянова, 2013; Ляско, 2003; Мильнер, 2012; Шихирев, 1968; Шо, 2000; Яхонтова, 2004; Chathoth, 2007; Davis, 2007; Kramer, 1999; Mayers, 1999 и др.).

Внутрифирменное доверие — это ожидание сотрудников компании ответственного, честного, благожелательного и компетентного поведения коллег и/или руководителей для достижения общих целей компании [9]. По мнению [10], внутрифирменное доверие представляет собой позитивные взаимовыгодные отношения между субъектами в рамках одной организации, характеризующиеся снижением социальной напряженности, формированием комфортной и безопасной среды и укреплением уверенности в устойчивости последующего профессионального

взаимодействия. Нередко в качестве синонима в аналогичном контексте упоминается доверие к организации, которое определяется как готовность сотрудников позитивно воспринимать решения менеджмента, основанную на вере в то, они, в конечном счете, направлены на развитие фирмы и повышения их благосостояния [11].

Доверие, как полагают многие исследователи, является одним из ключевых факторов эффективности деятельности предприятий. Оно сокращает издержки организации за счет повышения готовности сотрудников к сотрудничеству и подчинению руководству, уменьшения текущих кадров и сопутствующих административно-управленческие расходы (подбор, адаптацию, обучение персонала), формирует адаптивное отношение к руководству, повышает эффективность организационных изменений и скорость реагирования на внешние и внутренние вызовы, а также способствует росту производительности и активизации непринужденного общения среди сотрудников [8-9].

Ключевыми составляющим внутрифирменного доверия являются эффективность, компетентность сотрудников и руководства, целеполагание, способность к командной работе, система мотивации, вовлеченность персонала в рабочий процесс, а также взаимная поддержка, внимательное отношение и взаимопонимание [10, 12]. В [11] выделены три компонента доверия к организации: честность (вера в справедливое отношении компании к своим внутренним и внешним контрагентам); надежность (вера в то, что на компанию можно положиться в любые, даже трудные времена); компетентность (вера в наличие у управленческого персонала необходимых знаний, навыков и т.п. для эффективной работы компании). Из вышеприведенных компонентов внутрифирменного доверия образуются нескольких контуров: системный (обезличенное доверие к организации), вертикальный (персональное доверие сотрудников к руководителю) и горизонтальный (межличностное доверие между коллегами) [13-14]. Дополнительно выделяется стратегический уровень, когда присутствует убежденность сотрудников в том, что стратегической целью менеджмента является развитие и процветание компании (рис.1).

Рис. 1. Контур внутрифирменного доверия. Источник: составлено автором с использованием [15].

Эти контуры не изолированы, они взаимно проникают друг в друга, образуя единое поле доверия. Возникнув на каком-то определенном уровне, доверие способно либо транслироваться на иные уровни системы, либо, напротив, оставаться локализованным вследствие воздействия различных барьеров. Обратимся к более развернутой характеристике указанных контуров доверия.

Доверие сотрудника к организации (системный контур внутрифирменного доверия). Прозрачность, честность и достоверность отношений выступают основой для возникновения доверия между организацией и ее сотрудниками, и его достижение считается важной целью функционирования компании [11, 16]. Процесс формирования доверия к организации достаточно длительный, он имеет накопительный эффект [9]. Значимость такого доверия возрастает в периоды социально-экономической нестабильности и кризисных явлений [11].

Низкий уровень доверия к организации как системе оборачивается для деятельности предприятий следующими последствиями: формализация действий вместо эффективных решений, осторожность вместо инициативы. Недоверие, направленное не на коллег как таковых, а на предприятие с его правилами и стандартами, распределением ответственности и т.п., вызывает защитное поведение – уточнить и переспросить.

Доверие к руководителю (вертикальный контур внутрифирменного доверия). Ключевая роль в формировании системы доверительных отношений на предприятии принадлежит его руководителю. В случае, когда доверие рассматривается им как значимая ценность, соответствующая модель взаимодействия транслируется на все уровни организации, способствуя формированию доверительной среды [17-18]. Дж. Батлер выявил, что Доверие сотрудников руководителю коррелирует с такими его качествами, как работоспособность и компетентность, выполнение обещаний и последовательность, забота и доброжелательность [19-22].

Создание доверительных отношений между руководителем и сотрудниками – это не столько результат, сколько процесс, который требует непрерывного наблюдения, внимания, поддержки, а также адаптивности в условиях постоянных перемен. Успешное формирование руководителем необходимого уровня доверия с подчиненными способствует положительной динамике ключевых показателей эффективности компании [23-24].

Снижение уровня доверия в диаде «руководитель–сотрудник» приводит к росту транзакционных издержек, так как учащаются повторные согласования различных рабочих вопросов, блокируются нестандартные решения до их одобрения первыми лицами компании, так как сотрудники сторонятся ответственности за такие нестандартные решения. В итоге частота вмешательств руководителя возрастает ввиду того, что

организация как система утрачивает способность к автономному функционированию [15].

Доверие между сотрудниками (горизонтальный контур). Наличие достаточного уровня доверия в коллективе может являться одним из ключевых факторов продуктивной и эффективной работы предприятия [10, 25]. Кроме того, доверие влияет на показатель вовлеченности персонала. В консалтинговой среде существует мнение, что успешность работы коллектива можно предсказать, замерив уровень доверия между его членами.

Дефицит доверия между сотрудниками приводит к избыточным согласованиям, излишней переписке и эскалациям вместо принятия прямых решений. Сотрудники смежных подразделений применяют превентивное страхование рисков от смежных функций, что повышает плотность коммуникации без роста ее продуктивности.

Доверие как элемент стратегий российских компаний

В последние годы феномен доверия повсеместно признается одним из центральных объектов исследования в области управления человеческими ресурсами. Переход к гибридным форматам занятости, масштабная цифровизация бизнес-процессов и трансформация общественных отношений актуализируют для предприятий задачу поддержания стабильно высокого уровня доверия в диаде «руководитель – сотрудник». Во всеми известных мировых корпорациях показателем уровня доверия (Trust Score или Trust Index) используется как инструмент мониторинга корпоративной культуры и стратегический индикатор эффективности бизнеса. Подобный индекс отражает уровень доверия сотрудников к компании, руководству, стратегиям и внутренним процессам предприятия. Для диагностики уровня доверия преимущественно применяются опросы, реализуемые в практической деятельности посредством следующих инструментов: короткие и регулярные пульс-опросы сотрудников (периодичность – ежеквартально или даже чаще); ежегодные опросы вовлеченности персонала с разделами о доверии; 360-градусные всесторонние опросы, включающие компоненты доверия и т.п. Приведем примеры российских и зарубежных компаний.

Например, в корпорации Microsoft измерение уровня доверия интегрировано в систему оценки эффективности командной работы. Уровень доверия измеряется на регулярной основе посредством внутренних опросов. Обнаружение низких значений индекса служит основанием для организации и проведения мероприятий, направленных на развитие открытых коммуникаций.

В рамках проекта Project Aristotle компанией Google на регулярной основе осуществляются диагностики уровня доверия и безопасности, по итогам которых организуются тренинги и коучинг для сотрудников компании [26].

В корпоративных документах российских компаний также положения, признающие значимость доверия. Вместе с тем конкретные

инструменты, используемые руководителями для оценки и повышения уровня доверия внутри организации, в данных источниках не представлены. На примере стратегических документов пяти крупных российских компаний из различных отраслей экономики — ПАО «Ростелеком», ПАО «НК Роснефть», ОАО «Российские железные дороги», ГК Сибур и ООО «Ашан», отобранных по критерию лидерских позиций в своих сферах и наличия соответствующей информации в открытом доступе, — проведен анализ упоминаний доверия и значимости доверительных отношений.

Компания ПАО «Ростелеком», предоставляющая услуги связи и цифровые сервисы населению, предприятиям и государству, некоторое время назад декларировала о внедрении так называемой концепции «экономики доверия» в рамках своей стратегии взаимодействия с партнерами. В стратегии компании до 2030 г. сделан акцент и на «культуре доверия» применительно к работе с клиентами и на сервисе «как экономике доверия» [27]. Эта концепция предполагает формирование совместно с заказчиками доверенной производственной среды. Начальный этап формирования клиентского доверия предполагал реализацию некоммерческих пилотных проектов, обеспечивающие накопление компетенций и предоставление заказчикам точечных производственных решений. Следующий этап включает осуществление уже более крупных и коммерчески обоснованных проектов с этими заказчиками в агропромышленном и горнодобывающем секторах [28].

Еще одним проектом в рамках «экономики доверия» стало сотрудничество с АО «Кавказ.РФ»¹, где ПАО «Ростелеком» выполняет роль не только поставщика услуг, но и цифрового партнера, так как способствует созданию единой сервисной модели (проектирование сетей, круглосуточная поддержка сервисов, совместные разработки и внедрение современных решений, включающих облачные сервисы, системы автоматизации, видеонаблюдения, сенсорные киоски и другие технологии) [29]. В данном проекте подчеркивается необходимость построения доверительных отношений при реализации проектов, связанных с цифровизацией бизнес-процессов.

В ПАО «Ростелеком» приняты Этический кодекс, а также кодекс корпоративного управления, одной из основных задач в котором отмечено рост уровня открытости и доверия в целях повышения инвестиционной привлекательности компании [29]. Кроме того, подчеркивается значимость доверия клиентов, кредиторов, партнеров и прочих заинтересованных лиц для построения с ними устойчивых взаимоотношений в кратко- и среднесрочных периодах [30].

Такая крупная ресурсодобывающая компания как ПАО «НК Роснефть» приняла в 2017 г.

кодекс корпоративного управления [31], согласно которому особую важность имеет укрепление доверия инвесторов. В кодексе деловой и корпоративной этики упоминается о построении долгосрочных, плодотворных, доверительных и взаимовыгодных отношений с акционерами и инвесторами, органами власти, общественностью, деловыми партнерами как об одном из важнейших ресурсов достижения стратегических целей организации [32].

В ОАО «Российские железные дороги» в 2023 г. был принят Кодекс деловой этики, который обязателен для соблюдения сотрудниками компании в целях реализации принципов корпоративной культуры. Один из таких принципов «Делаем, уважая людей». Он предполагает создание и поддержание здоровой и комфортной атмосферы в коллективе, в том числе за счет вежливого и порядочного отношения к сотрудникам, поддержания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, соблюдения правила этикета в рабочих процессах. Для руководителей компании отдельно сформулированы принципы, которых следует придерживаться при построении долгосрочных партнерских отношений с персоналом. К таким принципам, например, относятся уважительное отношение к правам работников, умение признавать ошибки, принимать конструктивную критику и предоставлять развернутую персональную обратную связь для развития работников в формате личного общения [33].

В Группе компаний СИБУР с 2010 г. действует Кодекс корпоративной этики, в котором отмечено, что основой корпоративной культуры холдинга являются доверие и справедливость [34]. Одной из задач кодекса является укрепление «достигнутого высокого уровня доверия и взаимопонимания между сотрудниками и компанией». Кроме того, холдинг берет на себя обязательства перед работниками – «относиться ко всем сотрудникам с доверием» и перед деловыми партнерами – «стремиться к долгосрочному сотрудничеству...на основе взаимной выгоды, уважения, доверия...».

В крупной торговой сети ООО «Ашан» одной из ценностей корпоративной культуры является доверие – «ключ к эффективному и доброжелательному сотрудничеству внутри компании и во вне» [35]. Другими ценностями являются открытость (способность бросить вызов самому себе) и совершенство (требовательность к себе и другим). Заявлено, что в компании действует политика открытых дверей, которая позволяет сотрудникам обращаться напрямую к своему руководству.

Кроме того, в организации существует понятие «близкий» менеджмент, который основывается на доверительных отношениях между сотрудниками и руководителями, направлен по

¹ АО «Кавказ.РФ» - единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Основные цели КАВКАЗ.РФ: реализация соглашений о создании на территории СКФО особых экономических зон туристско-рекреационного типа, их продвижение на внутреннем и мировом рынках и извлечение прибыли,

формирование совместно с органами государственной власти и бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в СКФО, содействие социально-экономическому развитию макрорегиона. URL: <https://investkavkaz.ru/about-company> (дата обращения: 05.05.2026)

повышение показателей эффективности компании. Помимо этого, у компании есть программа «Снова вместе», ориентированная на возвращение бывших сотрудников обратно в компанию. Предполагается, что такая программа экономит время наставников на обучение новых сотрудников, экономит средств на обучение новых сотрудников.

Ежегодно в компании проводится исследование вовлеченности персонала (методика расчета не представлена в открытом доступе). По данным отчета за 2024 г. уровень вовлеченности сотрудников составил 87,6 %, увеличившись на 9,6 % по сравнению с предыдущим годом [35].

По итогам анализа представленного материала можно сформулировать следующие краткие выводы:

1. Рассмотренные российские компании (ПАО «Ростелеком», ПАО «НК Роснефть», ОАО «РЖД», ГК «Сибур», ООО «Ашан») включают категорию доверия в свои стратегические и корпоративные документы (кодексы этики, корпоративной культуры и стратегии развития), однако в большинстве случаев конкретизация механизмов диагностики и инструментов повышения доверия не представлена в этих документах.

2. В стратегических документах российских компаний доверие преимущественно адресуется внешним стейкхолдерам: инвесторам (Роснефть, Ростелеком), клиентам и партнерам (Ростелеком, СИБУР). Доверие внутри организации — в диаде «руководитель — сотрудник» — либо не выделяется как самостоятельный объект управления, либо описывается в общих категориях (уважение, вежливость, взаимопонимание в ОАО «РЖД»).

3. Российские компании не раскрывают в открытых источниках конкретные методики расчета уровня доверия. Исключением может являться ООО «Ашан», где упоминается ежегодное исследование вовлеченности сотрудников, однако, прямая связь вовлеченности с доверием и методика расчета не представлены.

4. Отдельные примеры работы с доверием носят скорее проектный или локальный характер, нежели системный: «экономика доверия» в партнерских проектах Ростелекома, принципы обратной связи для руководителей в РЖД, программа «Снова вместе» в «Ашане». Эти практики не образуют системной управленческой рамки, в которой доверие выступало бы измеримым компонентом стратегического планирования наряду с финансовыми и операционными показателями.

Заключение

Подведем итог. Сложившееся в настоящее время общественное и экономическое положение характеризуется следующими негативными тенденциями: непредсказуемость, тревожность, недоверие, низкая степень вовлеченности и замкнутость. Все это напрямую отражается на деятельности предприятий, вынуждая их адаптировать процессы стратегического планирования и управления. Проведенное исследование показало, что

в условиях экономической и геополитической нестабильности, технологической трансформации и глобального роста социальной тревожности внутрифирменное доверие становится не просто социально-психологическим феноменом, а стратегическим ресурсом организации.

Изучение теоретико-методологических основ внутрифирменного доверия позволило определить его как многоуровневый феномен, включающий системный (доверие к организации), вертикальный (доверие руководителю) и горизонтальный (доверие между коллегами) контуры. Исследователи единодушны в том, что доверие сокращает транзакционные издержки предприятий, повышает вовлеченность персонала, снижает текучесть кадров и способствует повышению адаптивности организации к изменениям во внешней среде. Вместе с тем анализ корпоративных документов крупных российских компаний (ПАО «Ростелеком», ПАО «НК Роснефть», ОАО «РЖД», ГК «Сибур», ООО «Ашан») обнаруживает разрыв между декларируемой значимостью доверия и степенью его формализации и измерения: во всех рассмотренных случаях категория доверия присутствует в кодексах этики, стратегиях и ценностных установках, однако, конкретные механизмы его формирования, измерения, мониторинга и повышения, как правило, не раскрываются. Это позволяет предложить, что доверие в российских крупных компаниях чаще выступает ценностным ориентиром, нежели управленческим параметром.

Библиографический список:

1. Sandra, J. Sucher and David, M. Bersoff. Managing uncertainty How Leaders Can Build Stakeholder Trust in Uncertain Times, 2025.
2. Edelman, R. Insularity - The Next Crisis of Trust. January 18, 2026. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.edelman.com/newsroom/richard-edelmans-6am-blog/insularity-next-crisis-trust> (accessed: 01.06.2026)
3. Галиева, Д. (2024). Доверие с лимитом. Не больше трети профессионалов доверяют руководству // Коммерсантъ. HR-технологии. Приложение №54. – 2004. – С. 4. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6595309> (дата обращения: 01.02.2026)
4. Филиппченкова, С.И. Психологические векторы изучения проблемы лояльности сотрудников организации [Текст] / С.И. Филиппченкова, Е.В. Балакшина // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. – 2023. – № 4 (35). – С. 77–80.
5. Gallup Report 2026. State of the Global Workplace. The Human Side of the AI Revolution. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx> (accessed: 01.06.2026)
6. Luhmann, N. Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives, in Gambetta, Diego (ed.) Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, electronic edition, Department of Sociology, University of Oxford, 2000. – Chapter 6. – PP. 94-107. URL: <http://www.sociology.ox.ac.uk/papers/luhmann94-107.pdf> (accessed: 01.06.2026).
7. Гордеева, С.С., Роль организационного доверия в обеспечении эффективности и продуктивности

- деятельности современной организации (опыт зарубежных исследований) [Текст] / С.С. Гордеева, Ю.С. Маркова // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2021. – Вып. 4. – С. 654–661. DOI: 10.17072/2078-7898/2021-4-654-661
8. Ильин, Е. П. Психология доверия [Текст] / Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2013. – 288 с. ISBN 978-5-496-00017-8
9. Веселов, Ю.В. Доверие в организации: методологические основания исследования в экономике, социологии и менеджменте [Текст] / Ю.В. Веселов, А.А. Липатов // Российский журнал менеджмента. – 2015. – №4. – С. 85–104
10. Пашук, Н.Р., Методические аспекты оценки уровня внутрифирменного доверия [Текст] / Н.Р. Пашук, Л.Е. Садовская // Лидерство и менеджмент. – 2023. – Том 10. – № 4. – С. 1271–1280. DOI: 10.18334/lim.10.4.119474
11. Кушнир, А. М. Особенности внутрифирменных коммуникаций промышленных предприятий в условиях высокой неопределенности [Текст] / А.М. Кушнир // Проблемы экономики и юридической практики. – 2024. – №1. – С. 174–181.
12. Каз, Е.М. Фактор «Доверие» в концепциях мотивации трудовой деятельности [Текст] / Е.М. Каз // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2016. – № 3 (35). – С. 206–218. DOI: 10.17223/19988648/35/17.
13. Galford, R., Drapeau, A.S. The enemies of trust // Harvard Business Review Digital Article. Boston. 2003. – Vol. 81. – No. 2. – PP. 89–95.
14. Нестик, Т. А. Доверие в команде: преимущества, риски, методы, проблемы развития [Текст] / Т.А. Нестик // Справочник по управлению персоналом. – 2005. – № 6. – С. 29–36.
15. Норка, Д. Слишком много встреч: как компания платит за дефицит доверия. 14 апреля 2026 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://companies.rbc.ru/news/yh3qbVV8U/slishkom-mnogo-vstrech-kak-kompaniya-platit-za-defitsit-doveriya/> (дата обращения: 01.06.2026).
16. Chathoth, P. K., Mak, B., Jauhari, V., Manaktola, K. Employees' perceptions of organizational trust and service climate: A structural model combining their effects on employee satisfaction // Journal of Hospitality & Tourism Research. 2007. – Vol. 31(3). – PP. 338–357.
17. Hurley, R. The Decision to Trust: How Leaders Create High-Trust Organizations. Jossey-Bass: San Francisco, 2012. – 256 p.
18. Гурьянов, П. А. Институт доверия и институциональные проблемы при построении инновационной экономики в России [Текст] / П.А. Гурьянов // Экономика и экологический менеджмент. – 2021. – №3. – С. 35–46.
19. Batler, J. Toward understanding measuring conditions of trust: evolution of a condition of trust inventory // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17. – PP. 643–663.
20. Mayers, R.C, Davis, J.H. The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasixperimente // Journal of Applied Psychology. – 1999. – Vol. 84. – PP. 123–136.
21. Купрейченко, А.Б. Психология доверия и недоверия [Текст] / А.Б. Купрейченко. М.: Изд-во Ин-та Психологии РАН, 2008. – 571 с.
22. Леонов, Н.И. Влияние доверия в организации на стратегии поведения сотрудников в конфликтной ситуации [Текст] / Н.И. Леонов, И. Ю. Леонова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». – 2016. – №1. – С. 53–70.
23. Базаров, Т.Ю. Методика выявления представлений о доверии в организации [Текст] / Т.Ю. Базаров, Н.Т. Кариева // Социальная психология и общество. – 2022. – Том 13. – № 3. – С. 134–162. DOI: 10.17759/sps.2022130309
24. Davis, J.H., Schoorman, F.D., Mayer, R.C., Tan, H.H. The trusted general manager and business unit performance: Empirical evidence of a competitive advantage // Strategic Management Journal. – 2007. – Vol. 21. – PP. 563–576.
25. Беляев, В.П. Психология обеспечения корпоративной деятельности [Текст] / В.П. Беляев, Н.Г. Валиев, Х.Халилу // Вестник Московского университета. – 2011. – Серия 14. Психология. – № 4. – С. 53–57.
26. Pretty, N. Project Aristotle: Google's Data-Driven Insights on High-Performing Teams. Dec 1, 2004. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.aristotleperformance.com/post/project-aristotle-google-s-data-driven-insights-on-high-performing-teams> (дата обращения: 01.06.2026).
27. Стратегия 2030. Ростелеком. [Электронный ресурс]. URL: https://www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/cm/d/2026/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F2030_%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%A0_1905_website.pdf (дата обращения: 11.06.2026)
28. Ермаков, В. Строим отношения с клиентами на основе экономики доверия. 07.06.2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://cipr.ru/news/valerij-ermakov-stroim-otnosheniya-s-klientami-na-osnove-ekonomiki-doveriya/> (дата обращения: 05.05.2026)
29. Годовой отчет ПАО Ростелеком. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://www.company.rt.ru/ir/agm/files/2024/Annual_report_2024_rus.pdf (дата обращения: 05.05.2026)
30. Кодекс корпоративного управления ПАО «Ростелеком». Утверждено Советом директоров ОАО «Ростелеком» «27» декабря 2007 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.company.rt.ru/ir/corporate_governance/docs/The_Corporate_Governance_Code_Rostelecom_ru.pdf (дата обращения: 05.05.2026)
31. Кодекс корпоративного управления ПАО «НК Роснефть». Утвержден Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» «15» ноября 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/RU_P3-01_KS-01_izm1.pdf (дата обращения: 05.05.2026)
32. Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01. УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» «05» июня 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Kodeks_rus.pdf (дата обращения: 01.06.2026)
33. Кодекс деловой этики ОАО «Российские железные дороги». Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.07.2023 № 1792р. [Электронный ресурс]. URL: <https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=961> (дата обращения: 01.06.2026)
34. Кодекс корпоративной этики ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». Утверждено 17 декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sibur.ru/upload/iblock/d00/qwq3twd-loq0ndc7kop8w4r95rao189.pdf> (дата обращения: 01.06.2026)
35. Ценности Ашан Ритейл Россия. URL: <https://www.auchan.ru/help/company/> (дата обращения: 01.06.2026).

Дата поступления рукописи в редакцию
17.06.2026

Дата принятия рукописи в печать
22.06.2026